

№3

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA				
1.	Шаисламова Наргиза Кабиловна		Тижорат банклари рискларини баҳолашда стресс-тест усулидан самарали фойдаланиш	7
2.	Ashurova Nargiza Chori qizi		O‘zbekiston turizm xizmatlari bozorida gastronomik turizmni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari	19
3.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich		Oliy ta‘lim muassasalarida ichki audit tizimini raqamlashtirish mexanizimini takomillashtirish	24
4.	Sobirov Otabek Olimjonovich		Boshqaruv hisobini tashkil etishning konseptual asoslari	36
5.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Boqiyeva Zuhra Soxibjon qizi		Iqlim o‘zgarishining iqtisodiyotga ta’siri	41
6.	Xalimov Shaxboz Xalimovich		Qishloq joylarida turizm xizmatlarini rivojlantirishning xorij tajribalari	48
7.	Kenjayev Ikrom Ergashboyevich		Hududlarda investitsiya mexanizmlarini takomillashtirishning institutsional va moliyaviy omillari	53
8.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Muslimbek No‘rbo‘ta o‘g‘li	Normatov	Kredit riski	60
9.	Курбонов Саид Акбарович		АҚШ федерал резерв тизими (ФРТ) ва унинг иктисодиётга таъсири	67
10.	Bekmurodova Feruza Azamat kizi, Kadambaeva Charos Masharip kizi		Economic cooperation practices and development trends in Middle Eastern countries	73
11.	Mardonova Malika Asatilloyevna		Xavfsiz turizm tushunchasining nazariy-uslubiy asoslari	80
12.	Alimov Baxodir Batirovich		Rivojlangan sug‘urta kompaniyalarining moliyaviy holati va samaradorlik ko‘rsatkichlari tahlili	85
13.	Narziyev Abror Baxtiyorovich		Moliyaviy bozorlardagi volatillik dinamikasining GARCH modellari asosida empirik tahlili	95
14.	Xoldorova Kamola Jamoliddin qizi, Murodova Dilnoza Choriyevna		O‘zbekistonda tijorat banklarini transformatsiya qilishning dolzarb masalalari	106
15.	Юсупов Бехзод Юсуп угли		Финтех-ориентированная модель комплексной оценки кредитоспособности корпоративных клиентов и её влияние на эффективность банковских решений	112
16.	Ташбаева Рано Гайбуллаевна, Ташбаев Улугбек Ванситович		Цифровая оценка конкурентоспособности предприятий HoReCa на основе Open Data и онлайн-платформ (на примере г. Ташкента)	120
17.	Баракаев Отабек Отакулович		Ўзбекистонда аудиторлик хизматлар бозорининг 2020-2025 йилларга таҳлили ва уни такомиллаштириш йўналишлари	127
18.	Muradov Botir Hayat		Yevropa iqtisodiyotining yashil transformatsiyasida iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq fizik va moliyaviy risklar tahlili	140
19.	Isroiljonov Murodil Qosimjon ugli		Household Consumption, Imports, and Gross Capital Formation in Uzbekistan: Evidence from an ARDL Model	148
20.	Чориева Нигина Қахрамановна		Классик иктисолий назариялар асосида тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш хусусиятлари	155
21.	Chintemirova Diyora Shuxrat qizi		Hududlar kesimida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	160
22.	Artikov Ne‘matulla Abdusalamovich		Soliqli daromadlar oshishida sheringning iqtisodiy imkoniyatlari	166
23.	Кузиева Динора Баходировна		Узоқ муддатли активларни баҳолаш тартибини такомиллаштириш	173

24.	Умарова Гулзодахон Қодирбековна	Кичик бизнесни муқобил молиялаштиришнинг илғор хорижий тажрибалари	181
25.	Murtozayeva Zarnigor Komol qizi	Tashabbusli budjet mablag‘larini ijtimoiy ehtiyojlar asosida manzilli taqsimlash mexanizmlarini takomillashtirish	187
26.	Baytanov O‘ralboy Miraqul o‘g‘li	Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarishning zamonaviy metodologik yondashuvlari	193
27.	Mardonov Akromjon Nusrat ogli	The impact of fiscal policy on the national economy	201
28.	Ostonaqulov Dilshod Ismatilla o‘g‘li	O‘zbekiston respublikasining aholi hayot sifati va iqtisodiy o‘sish o‘rtasidagi bog‘liqlikni statistik baholash	206
29.	Babaxanova Nozima Saidakbarovna	Milliy fond bozorida aksiyalarni ommaviy joylashtirish mexanizmlarini transformatsiya qilish yo‘llari	213
30.	Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	O‘zbekistonda davlat qarz portfelini risk-diyagnostika asosida boshqarish metodologiyasini takomillashtirish	220
31.	Rahmonova Durдона Hasan kizi	Effective management of investment opportunities and regional economic diversification: evidence from the kashkadarya region	226
32.	Xamdamiy Omonullo Ne‘matullayevich	Kapital bozoridan moliyaviy resurslar jalb qilishning xalqaro amaliyot tajribalari	233
33.	Achilov Dilshod Marufovich	Innovatsion faoliyatning moliyaviy ta‘minot manbalari va ularni samarali boshqarish yo‘llari	244
34.	Baratova Zumrat Xalmetjanovna	Innovatsion faoliyat bilan bog‘liq moliyaviy risklarni boshqarish	253
35.	Mavlyanova Yulduzxon Turg‘unovna	Moliyaviy resurslarni samarali boshqarishda ERP (Enterprise Resource Planning) mexanizmidan foydalanish istiqbollari	261
36.	Ishniyazov Otabek Baxodirovich	Bank faoliyatida risklarning turlari, ularni samarali boshqarish	268
37.	Baxriddinov Kamoliddin Baxriddin o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiyaviy qaror qabul qilish amaliyotining tahlili	275
38.	Qudratova Feruza Nasriddinovna	Financing decisions and value creation in an emerging economy: Evidence from the capital structure of Uzauto Motors	283
39.	Xasanov Komil Mutalibjanovich	Chiqindilarni boshqarishda yevropa ittifoqi tajribasi va uni o‘zbekiston sharoitida qo‘llash	591
40.	Orzukulova Zumrad Abdukhalik kizi, Azimova Nozimakhon Alisher kizi	Strategic brand management: review of keller’s brand equity model and Aaker’s brand identity system	297
41.	Ollokulova Feruza Mansurovna	Davlat xususiy sheriklik rivojlanishining xorij tajribasi va undan O‘zbekiston amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	302
42.	Umurzakova Dildora Sultonmaxmudovna	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar bandligiga doir muammolarning asosiy yo‘nalishlari	310
43.	Jo‘rayeva Zarifa Bahodir qizi	Tijorat banklarida kredit xizmatlari amaliyotining dolzarb masalalari	317
44.	Tureev Azizbek Abatovich	Qoraqalpog‘iston Respublikasida mevachilik tarmog‘ini klasterlashning iqtisodiy samaradorligini baholash	324
45.	Mirzataev Salamat Muratbaevich	Ekologik muammolar sharoitida qishloq xo‘jaligi barqarorligini ta‘minlashda smart texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-uslubiy asoslari	329
46.	Komekova Gulzira Sharbaevna	Raqamlashtirilgan logistika tizimlari asosida sabzavotchilik mahsulotlari bozorining samaradorligini oshirish yo‘llari	335
47.	Qidirmiyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	Qoraqalpog‘iston Respublikasida qurilish sohasining rivojlanish holati va sun‘iy intelkt asosida xizmat kursatishni rivojlantirish istiqbollari	340

48.	Розиков Жалил Жалолович	Вопросы реформирование бухгалтерского учета в сельском хозяйстве	346
49.	Karimov Eminjon Gapardjonovich	Sanoat korxonalarida moliyaviy tahlil axborot tizimini takomillashtirish masalalari	351
50.	Toshev Nurbek Janon o'g'li	Qashqadaryo viloyatida turizm samaradorligi indeksi (TEI) asosida mintaqaviy turizm rivojlanishi dinamikasini baholash	359
51.	Kurbonova Malika Akhmad kizi	Comprehensive methodology for assessing the effectiveness of digital economy technology implementation in regional economic development	365
52.	Isakova Naima Ikromjonovna	Xizmat ko'rsatish korxonalarida turizmni rivojlantirish uchun strategik marketing dasturini ishlab chiqish va uni takomillashtirish yo'llari	371
53.	Sultanova Nigora Xikmatxo'ja qizi	Xarajatlar hisobida ABC va BSC tizimlari integrativ tahlili	377
54.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Bank majburiyatlari hisobi va ichki auditini takomillashtirish	383
55.	Abduraxmonova Munisa, Alimov Ulug'bek Baxodirovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida biznesni rivojlantirish tamoyillari va bosqichlari	389
56.	Axmedov Shoymurod Azamat o'g'li	Tijorat banklarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirish samaradorligini takomillashtirish yo'llari	395
57.	Xamdammov Shavkat Komilovich	Aholini ijtimoiy himoyalash moliyaviy mexanizmi samaradorligini baholashning nazariy-metodologik asoslari	402
58.	Ruziyev G'anisher Usarovich	Soliqlar vositasida tadbirkorlikni rivojlantirish va bandlikni ta'minlash orqali daromadlarni oshirish hamda kambag'allikni qisqartirish masalalari	411
59.	Atamuratova Gulrux Muzafarovna	Kichik biznes tizimlarining iqtisodiy mohiyati va ularni modellashtirish bo'yicha zamonaviy xorij tajribasi	419
60.	Mirzayeva Charos G'ayrat qizi	Savdo va xorijiy investitsiyalarning iqtisodiy o'sishdagi o'rni: Janubiy Koreya va O'zbekiston misolida qiyosiy ekonometrik tahlil	424
61.	Toshpulatov Davron Akromovich	Islom moliyasida risklarni boshqarish	437
62.	Amir Xudaykulov	Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq EBITda indikatorini hisobga olishning o'ziga xos xususiyatlari	451
63.	Тожибоева Дилором	Иқтисодий фикрлаш тарзи ва унинг қарор қабул қилиш назариясида тугган ўрни	459
64.	Azimov Islom Xolmurodovich	Xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirishda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning xorijiy tajribalari va O'zbekistonga qo'llash imkoniyatlari	471
65.	Xadjibekova Aziza Akbarovna	Tashqi va ichki turizmni rivojlantirishda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmining asosiy funktsiya va prinsiplari	477
66.	Насирова Хатидже Камолжоновна	Методологические основы интеграции ESG-принципов в систему управления инвестиционной привлекательностью промышленных предприятий Республики Узбекистан	484
67.	Розиқов Жалил Жалолович	Хўжалик бўлинмаларида материаллар киримини ҳисобга олиш хусусиятлари	494
68.	Azimova Malika Rustamovna	NPVfr modifikatsiyalangan ko'rsatkich asosida O'zbekiston xizmatlar sohasidagi franchayzing loyihalarining iqtisodiy samaradorligini baholash	502

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ ESG-ПРИНЦИПОВ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Насирова Хатидже Камолжоновна

*PhD, старший преподаватель
кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»,
факультета «Экономика»
Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства»
E-mail: hatidjenasirova@gmail.com
ORCID: 0009-0003-4504-3215*

Аннотация. В статье исследуются методологические основы интеграции ESG-принципов в систему управления инвестиционной привлекательностью промышленных предприятий Республики Узбекистан. Показано, что экологические, социальные и управленческие факторы становятся важным условием устойчивого развития и повышения конкурентоспособности предприятий. Разработана авторская методология интеграции ESG-принципов и предложен интегральный ESG-индекс для оценки уровня ESG-зрелости предприятий. Обоснованы направления адаптации международных ESG-практик к условиям промышленного сектора Узбекистана. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования предложенной методики при принятии инвестиционных решений и совершенствовании системы стратегического управления предприятиями.

Ключевые слова: ESG-принципы, инвестиционная привлекательность, устойчивое развитие, промышленное предприятие, ESG-индекс, зеленая экономика, корпоративное управление, инвестиции.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SANOAT KORXONALARINING INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI BOSHQARISH TIZIMIGA ESG TAMOYILLARINI INTEGRATSIYA QILISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Nasirova Xatidje Kamoljonovna

*PhD, katta o‘qituvchi
“Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasini,
“Iqtisodiyot” fakulteti,
“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti
E-mail: hatidjenasirova@gmail.com
ORCID: 0009-0003-4504-3215*

Аннотация. Мақоллада O‘zbekiston Respublikasi sanoat korxonalarining investitsiyaviy jozibadorligini boshqarish tizimiga ESG tamoyillarini joriy etishning metodologik asoslari tadqiq etilgan. Ekologik, ijtimoiy va boshqaruv omillari korxonalarining barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartiga aylanishi ko‘rsatilgan. ESG tamoyillarini integratsiyalashning mualliflik metodologiyasi ishlab chiqildi va korxonalarining ESG yetuklik darajasini baholash uchun integral ESG indeksi taklif etildi. Xalqaro ESG amaliyotlarini O‘zbekiston sanoat sektori sharoitlariga moslashtirish yo‘nalishlari asoslab berilgan. Tadqiqotning amaliy ahamiyati taklif etilgan uslubiyatdan investitsiya qarorlarini qabul qilishda va korxonalarni strategik boshqarish tizimini takomillashtirishda foydalanish mumkinligi bilan

izohlanadi.

Kalit soʻzlar: ESG tamoyillari, investitsion jozibadorlik, barqaror rivojlanish, sanoat korxonasi, ESG indeksi, yashil iqtisodiyot, korporativ boshqaruv, investitsiyalar.

**METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE INTEGRATION OF ESG
PRINCIPLES INTO THE MANAGEMENT SYSTEM OF INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

Nasirova Hatidje Kamoljonovna

*PhD, Senior Lecturer
Department of Accounting and Audit,
Faculty of Economics,
National Research University
“Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers”
E-mail: hatidjenasirova@gmail.com
ORCID: 0009-0003-4504-3215*

Abstract. *The article examines the methodological foundations of integrating ESG principles into the investment attractiveness management system of industrial enterprises in the Republic of Uzbekistan. Under modern conditions of sustainable development, environmental, social and governance factors are becoming an important element of investment decision-making and the formation of competitive advantages. The study develops an original methodology for integrating ESG principles into the investment attractiveness management system of industrial enterprises. An integrated ESG index is proposed, allowing quantitative assessment of ESG maturity and supporting investment decision-making processes. The paper substantiates key directions for adapting international ESG practices to the conditions of Uzbekistan’s industrial sector.*

Keywords: *ESG principles, investment attractiveness, sustainable development, industrial enterprise, ESG index, green economy, corporate governance, investments.*

Введение

Современная мировая экономика характеризуется глубокими структурными изменениями, связанными с переходом к модели устойчивого развития. В условиях усиления экологических вызовов, роста социальных требований и повышения роли корпоративной ответственности инвесторы все чаще ориентируются не только на финансовые показатели компаний, но и на качество управления экологическими, социальными и управленческими рисками. В результате ESG-концепция превратилась в один из ключевых инструментов оценки долгосрочной устойчивости бизнеса и инвестиционной привлекательности предприятий. На протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост объемов ESG-инвестиций. Международные финансовые институты, инвестиционные фонды и рейтинговые агентства активно используют ESG-критерии при принятии решений о финансировании проектов и формировании инвестиционных портфелей. Компании, демонстрирующие высокий уровень ESG-зрелости, получают дополнительные преимущества в доступе к капиталу, укреплении деловой репутации и снижении инвестиционных рисков.

Для Республики Узбекистан интеграция ESG-принципов приобретает особое значение в условиях реализации стратегии устойчивого развития, модернизации промышленного комплекса и расширения международного инвестиционного сотрудничества. Переход к зеленой экономике, развитие возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности и совершенствование корпоративного управления становятся важнейшими направлениями государственной политики. Промышленный

сектор остается одним из основных драйверов экономического роста Республики Узбекистан. Вместе с тем промышленное производство характеризуется высокой энергоемкостью, значительным воздействием на окружающую среду и повышенной потребностью в инвестиционных ресурсах. В этих условиях ESG-подход становится важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности промышленных предприятий и обеспечения их устойчивого развития.

Обзор литературы

Теоретические основы ESG-подхода сформировались на стыке концепций устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности (CSR), корпоративного управления и теории заинтересованных сторон (Stakeholder Theory). Одной из фундаментальных работ в данной области является исследование R. Freeman, в котором доказано, что долгосрочная эффективность предприятия определяется не только финансовыми результатами, но и способностью учитывать интересы широкого круга заинтересованных сторон, включая инвесторов, работников, государство, потребителей и местные сообщества. В дальнейшем данная концепция стала методологической основой современной ESG-модели.

Значительное влияние на развитие концепции устойчивого развития оказал доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» (Brundtland Report, 1987), в котором впервые была сформулирована идея обеспечения экономического роста без ущерба для потребностей будущих поколений. Последующее принятие Целей устойчивого развития ООН (SDGs) придало ESG-повестке глобальный характер и усилило внимание к вопросам экологической, социальной и управленческой ответственности бизнеса.

Существенный вклад в развитие методологии оценки устойчивости предприятий внес J. Elkington, предложивший концепцию Triple Bottom Line («People – Planet – Profit»). Согласно данной модели эффективность деятельности предприятия должна оцениваться не только по финансовым результатам, но и по экологическим и социальным показателям. Впоследствии данная концепция легла в основу большинства международных стандартов ESG-отчетности.

Вопросы взаимосвязи ESG-факторов и стоимости компании получили дальнейшее развитие в исследованиях M. Porter и M. Kramer, разработавших концепцию Creating Shared Value (CSV). Авторы доказали, что устойчивое развитие способно формировать долгосрочные конкурентные преимущества предприятия посредством создания общей экономической и социальной ценности. Аналогичные выводы представлены в работах R. Eccles, G. Serafeim и их соавторов, которые эмпирически подтвердили положительное влияние высокого уровня ESG-зрелости на рыночную капитализацию компаний, снижение стоимости капитала, повышение инвестиционной привлекательности и устойчивость бизнеса к внешним рискам.

Современные исследования свидетельствуют, что ESG-факторы становятся одним из ключевых критериев принятия инвестиционных решений. Международные финансовые институты, включая Всемирный банк, Международную финансовую корпорацию (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), а также крупнейшие институциональные инвесторы активно используют ESG-критерии при оценке инвестиционных проектов, кредитовании и формировании инвестиционных портфелей. Развитие международных стандартов отчетности ISSB, GRI, SASB и рекомендаций TCFD способствует унификации подходов к раскрытию информации об устойчивом развитии и повышению прозрачности корпоративного управления.

В последние годы возрастает интерес исследователей к вопросам интеграции ESG-принципов в систему управления промышленными предприятиями стран с формирующейся экономикой. Однако анализ научной литературы показывает, что

большинство исследований посвящено отдельным аспектам ESG — экологической эффективности, корпоративному управлению или социальной ответственности — без рассмотрения их комплексного влияния на инвестиционную привлекательность предприятий.

Для Республики Узбекистан проблема интеграции ESG-принципов остается недостаточно разработанной. Существующие исследования в основном посвящены вопросам устойчивого развития, «зеленой» экономики, экологической модернизации и корпоративной социальной ответственности, однако практически отсутствуют научно обоснованные методологические подходы к интеграции ESG-факторов в систему управления инвестиционной привлекательностью промышленных предприятий с учетом национальных институциональных особенностей, требований международных инвесторов и задач модернизации промышленности.

Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы позволяет сделать вывод о наличии научного пробела, заключающегося в отсутствии комплексной методологии интеграции ESG-принципов в систему управления инвестиционной привлекательностью промышленных предприятий Республики Узбекистан. Восполнение данного пробела определяет научную новизну и практическую значимость настоящего исследования.

Методология исследования

Методологическую основу исследования составляют системный, институциональный, сравнительный, экономико-математический, статистический и комплексный аналитический подходы, применение которых обеспечило всестороннее исследование влияния ESG-принципов на повышение инвестиционной привлекательности промышленных предприятий. Использование совокупности взаимодополняющих методов позволило раскрыть экономическую сущность ESG-концепции, определить закономерности ее развития, выявить факторы, влияющие на эффективность внедрения принципов устойчивого развития, а также разработать практические рекомендации по совершенствованию механизмов ESG-трансформации промышленного сектора.

Системный подход позволил рассматривать ESG-принципы как единую взаимосвязанную систему экологических, социальных и управленческих факторов, формирующих инвестиционную привлекательность предприятия. В рамках данного подхода предприятие исследовалось как открытая социально-экономическая система, функционирующая под воздействием внутренних и внешних факторов. Это позволило определить взаимосвязь между экологической ответственностью, социальной политикой, качеством корпоративного управления и финансово-экономическими результатами деятельности предприятия, а также оценить влияние каждого компонента ESG на формирование устойчивой конкурентоспособности и долгосрочной инвестиционной ценности.

Информационную базу исследования составили данные Национального комитета по статистике Республики Узбекистан, Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан, Министерства энергетики Республики Узбекистан, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Азиатского банка развития, а также материалы международных организаций OECD, UNCTAD, ISSB и GRI.

Методологическая модель интеграции ESG-принципов в систему управления инвестиционной привлекательностью

В рамках исследования предлагается авторская методология интеграции ESG-принципов в систему управления инвестиционной привлекательностью промышленных предприятий.

Предлагаемая модель включает шесть последовательных этапов:

1. Диагностика текущего состояния предприятия.

2. Идентификация ключевых ESG-индикаторов.
3. Нормирование ESG-показателей.
4. Формирование частных ESG-индексов.
5. Расчет интегрального ESG-индекса.
6. Использование результатов ESG-оценки при принятии инвестиционных решений.

Основные ESG-индикаторы, рекомендуемые для оценки инвестиционной привлекательности промышленного предприятия, представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Система ESG-индикаторов промышленного предприятия

Блок	Индикатор	Единица измерения
E	Энергоемкость производства	кВт·ч/ед. продукции
E	Выбросы загрязняющих веществ	тонн
E	Доля ВИЭ	%
E	Наличие экологического аудита	да/нет
S	Производственный травматизм	случаев
S	Инвестиции в обучение персонала	млн сум
S	Текучность кадров	%
S	Социальные программы	баллы
G	Независимые директора	%
G	ESG-отчетность	баллы
G	Антикоррупционная политика	да/нет
G	Внутренний контроль	баллы

Источник: разработано автором на основе GRI Standards, IFRS S1 и IFRS S2.

Экономико-математическая модель интегрального ESG-индекса

Для количественной оценки уровня ESG-зрелости промышленного предприятия предлагается использовать интегральный ESG-индекс, отражающий совокупное влияние экологических, социальных и управленческих факторов на инвестиционную привлекательность предприятия.

Интегральный ESG-индекс рассчитывается по следующей формуле:

$$IESG = \alpha E + \beta S + \gamma G$$

где:

IESG – интегральный ESG-индекс предприятия;

E – экологический индекс;

S – социальный индекс;

G – индекс корпоративного управления;

α, β, γ – весовые коэффициенты соответствующих компонентов.

При формировании весовых коэффициентов учитывались особенности промышленного сектора Республики Узбекистан, уровень воздействия предприятий на окружающую среду, роль человеческого капитала и значимость корпоративного управления для привлечения инвестиций.

Предлагаемая структура интегрального ESG-индекса представлена в таблице 2.

Таблица 2.
Весовые коэффициенты компонентов ESG-индекса

Компонент	Обозначение	Вес
Экологический	E	0,40
Социальный	S	0,30
Управленческий	G	0,30
Итого	—	1,00

Источник: расчеты автора.

Наибольший удельный вес присваивается экологическому компоненту, поскольку именно экологические факторы в современных условиях оказывают существенное влияние на инвестиционные решения и долгосрочную устойчивость промышленного предприятия.

Для обеспечения сопоставимости показателей применяется процедура нормирования, позволяющая привести показатели к единой шкале от 0 до 1.

После расчета интегрального ESG-индекса проводится оценка уровня ESG-зрелости предприятия.

Классификация предприятий по уровню ESG-зрелости представлена в таблице 3.

Таблица 3.

Интерпретация интегрального ESG-индекса

Значение ESG-индекса	Уровень ESG-зрелости
0,00–0,30	Низкий
0,31–0,60	Средний
0,61–0,80	Высокий
0,81–1,00	Стратегически зрелый

Источник: разработано автором.

Предложенная система оценки позволяет использовать ESG-индекс как инструмент инвестиционного анализа, корпоративного управления и формирования программ устойчивого развития предприятий.

Анализ статистических предпосылок интеграции ESG-принципов в промышленности Республики Узбекистан

В последние годы Республика Узбекистан демонстрирует устойчивые темпы экономического роста и последовательную реализацию политики устойчивого развития. Данные процессы формируют благоприятные предпосылки для интеграции ESG-принципов в деятельность промышленных предприятий.

Одним из важнейших индикаторов экономической устойчивости является динамика валового внутреннего продукта.

Согласно данным международных финансовых организаций и государственных органов Республики Узбекистан, после периода пандемийных ограничений экономика страны демонстрирует стабильный рост.

Рисунок 1. Динамика роста ВВП Республики Узбекистан в 2020–2025 гг.

Источник: World Bank; Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан.

Как видно из данных рисунка 1, экономика Узбекистана демонстрирует устойчивую

положительную динамику, что создает благоприятную среду для привлечения инвестиций и внедрения современных механизмов устойчивого управления.

Важным фактором формирования инвестиционной привлекательности является развитие промышленного производства.

Рисунок 2. Динамика промышленного производства на душу населения в Республике Узбекистан в 2021–2025 гг.

Источник: Национальный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Рост промышленного производства свидетельствует о повышении инвестиционной активности, модернизации производственных мощностей и расширении экспортного потенциала промышленного сектора.

Особое значение для ESG-трансформации промышленности имеет развитие энергетического комплекса и увеличение доли возобновляемых источников энергии.

Показатель	млрд кВт·ч
Общая генерация	86,7
Солнечная и ветровая генерация	10,5
Зеленая генерация (включая ГЭС)	16,8

Рисунок 3. Производство электроэнергии и объем зеленой генерации в Узбекистане в 2025 году

Источник: Министерство энергетики Республики Узбекистан.

Полученные данные свидетельствуют о постепенном переходе экономики страны к принципам зеленого развития и устойчивого использования ресурсов.

Результаты исследования

Проведенное исследование показало, что традиционные подходы к оценке инвестиционной привлекательности предприятий, основанные исключительно на финансовых показателях, не позволяют в полной мере учитывать современные риски и факторы устойчивого развития.

Предлагаемая методология обеспечивает комплексный учет экологических, социальных и управленческих факторов при принятии инвестиционных решений.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что высокий уровень ESG-зрелости способствует снижению инвестиционных рисков, повышению прозрачности бизнеса, улучшению корпоративного управления и укреплению доверия инвесторов.

Разработанный интегральный ESG-индекс может использоваться как инструмент ранжирования предприятий при формировании инвестиционных портфелей и реализации программ устойчивого финансирования.

Авторская концепция ESG-ориентированного управления инвестиционной привлекательностью

В отличие от традиционных моделей инвестиционного анализа, авторская концепция рассматривает ESG-принципы как самостоятельный механизм формирования инвестиционной стоимости предприятия.

Согласно предложенному подходу экологические, социальные и управленческие факторы оказывают непосредственное влияние на уровень инвестиционных рисков, доступность финансовых ресурсов и долгосрочную устойчивость бизнеса.

В рамках концепции инвестиционная привлекательность определяется не только финансовыми результатами деятельности предприятия, но и качеством управления устойчивым развитием.

Таким образом, ESG-принципы трансформируются из инструмента нефинансовой отчетности в полноценный элемент системы стратегического управления промышленным предприятием.

Научная новизна исследования

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретико-методологических основ интеграции ESG-принципов в систему управления инвестиционной привлекательностью промышленных предприятий Республики Узбекистан.

В ходе исследования получены следующие научные результаты:

1. Уточнено экономическое содержание категории «инвестиционная привлекательность промышленного предприятия» путем включения экологических, социальных и управленческих факторов устойчивого развития в систему инвестиционной оценки.

2. Разработана авторская методология интеграции ESG-принципов в систему управления инвестиционной привлекательностью промышленных предприятий, основанная на последовательной оценке ESG-факторов и их использовании в процессе принятия инвестиционных решений.

3. Предложена система ESG-индикаторов, адаптированная к особенностям промышленного сектора Республики Узбекистан.

4. Разработан интегральный ESG-индекс, позволяющий количественно оценивать уровень ESG-зрелости предприятия и использовать результаты оценки для повышения эффективности инвестиционного менеджмента.

5. Обоснованы весовые коэффициенты ESG-компонентов с учетом отраслевой специфики промышленного производства и современных тенденций устойчивого развития.

6. Сформирована авторская концепция ESG-ориентированного управления инвестиционной привлекательностью, обеспечивающая взаимосвязь между ESG-факторами, инвестиционными рисками и устойчивостью предприятия.

В отличие от существующих подходов, ориентированных преимущественно на финансовые показатели, разработанная методология обеспечивает комплексный учет экологических, социальных и управленческих факторов в системе инвестиционного анализа.

Теоретическая значимость исследования

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии научных представлений о роли ESG-принципов в формировании инвестиционной привлекательности промышленных предприятий.

Полученные результаты расширяют методологическую базу исследований в области

устойчивого развития, инвестиционного менеджмента и корпоративного управления. Предложенная модель интеграции ESG-принципов позволяет сформировать комплексный подход к оценке инвестиционной привлекательности предприятий с учетом современных требований устойчивого финансирования.

Теоретические положения исследования могут быть использованы при дальнейшей разработке научных концепций устойчивого развития промышленности, формировании ESG-стратегий предприятий и совершенствовании механизмов инвестиционного управления.

Практическая значимость исследования

Практическая значимость исследования определяется возможностью применения разработанной методологии в деятельности промышленных предприятий, финансовых институтов и государственных органов управления.

Предложенный интегральный ESG-индекс может использоваться:

- при проведении инвестиционного анализа предприятий;
- при разработке ESG-стратегий и программ устойчивого развития;
- при формировании корпоративной нефинансовой отчетности;
- при реализации проектов устойчивого финансирования;
- при разработке государственных программ поддержки промышленности и зеленой экономики.

Практическое внедрение результатов исследования позволит повысить инвестиционную привлекательность промышленных предприятий, снизить уровень инвестиционных рисков и обеспечить более эффективное привлечение долгосрочного капитала.

Выводы

Проведенное исследование подтверждает, что в современных условиях ESG-принципы становятся одним из ключевых факторов формирования инвестиционной привлекательности промышленных предприятий.

Переход мировой экономики к модели устойчивого развития приводит к изменению подходов к инвестиционной оценке предприятий. Наряду с традиционными финансовыми показателями все большее значение приобретают экологические, социальные и управленческие факторы, оказывающие непосредственное влияние на уровень инвестиционных рисков и долгосрочную устойчивость бизнеса.

В ходе исследования разработана авторская методология интеграции ESG-принципов в систему управления инвестиционной привлекательностью промышленных предприятий Республики Узбекистан. Предложен интегральный ESG-индекс, позволяющий осуществлять количественную оценку уровня ESG-зрелости предприятия и использовать полученные результаты при принятии инвестиционных решений.

Проведенный анализ показал наличие благоприятных предпосылок для развития ESG-подходов в промышленном секторе Республики Узбекистан. Устойчивые темпы экономического роста, модернизация промышленности, развитие возобновляемой энергетики и реализация государственной политики в области устойчивого развития создают основу для широкого внедрения ESG-принципов в корпоративную практику.

Практическая реализация предложенной методологии будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности промышленных предприятий, снижению инвестиционных рисков, укреплению конкурентоспособности отечественного бизнеса и расширению возможностей привлечения международного капитала.

Результаты исследования могут быть использованы при разработке ESG-стратегий предприятий, формировании механизмов устойчивого финансирования, совершенствовании инвестиционной политики и реализации стратегических приоритетов устойчивого развития Республики Узбекистан.

Литература

1. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. – Boston: Pitman, 1984.
2. Elkington J. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. – Oxford: Capstone, 1997.
3. Porter M.E., Kramer M.R. Creating Shared Value // Harvard Business Review. – 2011. – Vol. 89. – No. 1–2.
4. Eccles R.G., Serafeim G. The Performance Frontier: Innovating for a Sustainable Strategy. – Harvard Business School Publishing, 2013.
5. United Nations. Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. – New York, 2015.
6. OECD. ESG Investing and Sustainable Finance Report. – Paris, 2023.
7. World Bank. Uzbekistan Country Economic Update. – Washington, 2024.
8. Asian Development Bank. Uzbekistan Economic Outlook. – Manila, 2024.
9. International Monetary Fund. Regional Economic Outlook. – Washington, 2024.
10. IFRS Foundation. IFRS S1 General Requirements for Sustainability-related Financial Disclosures. – London, 2023.
11. IFRS Foundation. IFRS S2 Climate-related Disclosures. – London, 2023.
12. Global Reporting Initiative (GRI). Universal Standards. – Amsterdam, 2024.
13. UNCTAD. World Investment Report 2024. – Geneva, 2024.
14. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Экономический обзор. – Ташкент, 2024.
15. Национальный комитет по статистике Республики Узбекистан. Статистический ежегодник. – Ташкент, 2024.
16. Министерство энергетики Республики Узбекистан. Энергетический отчет. – Ташкент, 2024.
17. Стратегия «Узбекистан – 2030». – Ташкент, 2023.
18. Закон Республики Узбекистан «Об охране окружающей среды».
19. Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности».
20. Материалы автора и результаты собственных исследований.

